

De voorbereiding op het voortgezet onderwijs

Div 8/3/76 sy

voorzitter: *E. van Gessele*
NWO

auteurs papers: *G. Driessen*
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
M. Overmaat, I. van der Veen en J. Roeleveld
SCO-Kohnstamm Instituut - Universiteit van Amsterdam

discussiant: *H. Luyten*
Universiteit Twente

contactadres: *g.driessen@its.ru.nl*

Bij de schoolloopbaan van kinderen neemt de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs een sleutelpositie in. De keuzes die in die fase gemaakt worden, leggen in sterke mate het vervolg van de loopbaan in het onderwijs en de maatschappij vast. Bij die keuzes zijn uiteenlopende partijen betrokken, niet alleen de leerlingen zelf, maar ook hun ouders, groepsleerkrachten en schoolleiders; daarnaast ook klasgenoten en hun ouders en scholen voor voortgezet onderwijs. Elk van deze partijen heeft zo zijn eigen bijdrage aan de totstandkoming van het advies en de uiteindelijke schoolkeuze. En elke partij heeft hier ook zijn eigen belang bij. De voorbereiding op 'de overstap' begint al veel eerder dan in groep 8; de consequenties van gemaakte keuzes werken ook jaren later nog door.

Thema's

In dit symposium wordt 'de overstap' vanuit verschillende perspectieven belicht. Vier thema's staan centraal:

- Op basis van welke gegevens komen de adviezen voor het voortgezet onderwijs voor kinderen in groep 8 tot stand? Welke factoren laten leerkrachten daarin meewegen, en hebben die factoren hetzelfde gewicht voor verschillende groepen kinderen? Wat is de rol van de ouders bij de totstandkoming van de adviezen, en in hoeverre worden ze door ouders en leerlingen opgevolgd?
- Welke steun bieden basisscholen ouders en kinderen bij de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs? In hoeverre vindt gerichte ondersteuning plaats bij die keuze en bij de 'overstap', en in hoeverre is er sprake van contacten tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs met het oog op begeleiding van leerlingen en evaluatie van de adviezen?
- Op welke wijze bereiden basisscholen in cognitieve zin hun leerlingen voor op het voortgezet onderwijs? Maken ze daarin onderscheid tussen verschillende groepen leerlingen?
- Wat is de voorspellende waarde van de adviezen van de basisscholen voor het succes in het voortgezet onderwijs? Is er ook een samenhang tussen kenmerken van basisscholen en de schoolloopbanen van kinderen in het voortgezet onderwijs?

PRIMA

Voor het beantwoorden van deze vragen wordt gebruik gemaakt van gegevens die sinds het schooljaar 1994/95 tweejaarlijks zijn verzameld in het kader van het cohortonderzoek Primair Onderwijs (PRIMA). Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; de coördinatie ervan is ondergebracht bij de Programmaraad voor Onderzoek van het Onderwijs (PROO) die ressorteert onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). PRIMA wordt gezamenlijk uitgevoerd door het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen en het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Centraal staan de gegevens van de vijfde PRIMA-meting uit 2002/03 (Driessen, Van Langen & Vierke, 2004; Van der Veen, Van der Meijden & Ledoux, 2004b). Daarnaast worden echter ook gegevens gebruikt van de tweede en vierde meting. De kern van de informatie is afkomstig van leerlingen, ouders, groepsleerkrachten en directies van basisscholen; ook is echter informatie beschikbaar over de positie in het voortgezet onderwijs. Centrale variabelen zijn de onderwijspositie van de leerlingen (advies, schoolkeuze, v.o.-positie), hun cognitieve competenties (taal-, reken- en leesprestaties), niet-cognitieve competenties (gedrags- en houdingskenmerken) en achtergrondkenmerken (geslacht, milieu en etniciteit), ondersteunings- en keuze-aspecten van ouders en scholen, en klas- en schoolkenmerken (sociaal-etnische en cognitieve classesamenstelling, richting van de school en urbanisatiegraad). Gehanteerde analyseprocedures betreffen descriptieve technieken, variantie-analyse, logistische regressie-analyse en multilevel-analyse.

Het advies voortgezet onderwijs: is de overadvisering over?

Div 8/3/76 sy

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs speelt een cruciale rol in de schoolloopbaan van kinderen. Met het advies en de keuze voor een bepaald onderwijstype worden de latere maatschappelijke kansen in belangrijke mate vastgelegd. Onderzoek hiernaar wordt doorgaans verricht vanuit het perspectief van het streven naar gelijke maatschappelijke kansen en de reductie van sociale ongelijkheid (Mulder, 1996). Daarbij staan drie doelgroepen centraal: meisjes, kinderen uit lagere sociaal-economische milieus en allochtone kinderen. In relatie tot die drie factoren wordt op verschillende niveaus naar een nadere verklaring gezocht voor die achterstanden, het individuele niveau (bv. intelligentie), het gezinsniveau (o.m. gezinsstructurele omstandigheden), klas- en schoolniveau (bv. pedagogisch-didactische benadering, sociaal-etnische compositie), en het systeem- en contextniveau (bv. aanbod, segregatie, leefomgeving) (vgl. Meijnen, 2003). Binnen het geheel van deze opvattingen speelt het meritocratische principe een belangrijke rol. Volgens dat principe zou het innemen van een bepaalde maatschappelijke positie louter bepaald mogen worden door iemands capaciteiten, talenten en inzet, kortom iemands competenties; factoren als sekse, milieu en etniciteit zouden geen rol mogen spelen (Luyten & Bosker, 2004). Wanneer de samenhangen tussen enerzijds de cognitieve (en eventueel ook niet-cognitieve) competenties en anderzijds het advies niet perfect zijn, wordt wel gesproken van over- dan wel onderadvisering.

De afgelopen 15 jaar is regelmatig aandacht besteed aan overadvisering, met name die van allochtone leerlingen (Driessen, 1991). Er worden verschillende redenen aangevoerd voor deze overadvisering. Leerkrachten kunnen rekening houden met negatieve effecten van het migratieverleden. Ze laten andere aspecten en het ontwikkelingspotentieel daarom zwaarder meewegen dan de actuele prestaties op een taaltoets. Ook kunnen leerkrachten bang zijn te discrimineren en vertonen ze politiek correct gedrag. Een andere mogelijkheid is dat assertievere ouders hogere adviezen eisen van leerkrachten. Daarbij wordt een relatie gelegd met de stedelijke woonomgeving: in grote steden zouden ouders assertiever zijn en zou er daarom meer overadvisering voorkomen. Daarnaast zou het oordeel beïnvloed kunnen worden door de relatieve positie van de leerling in de klas: in een klas met een overwegend laag niveau krijgen iets betere leerlingen dan gemakkelijker een relatief hoog advies (Dronkers e.a., 1998; Koeslag & Dronkers, 1994; Mulder, 1993a; Tesser & Iedema, 2001). Overadvisering wordt doorgaans negatief benaderd. Ten opzichte van leerlingen die wel overeenkomstig hun prestaties zijn geadviseerd, verloopt de loopbaan van leerlingen vaker ongunstiger. Van de andere kant zijn er ook aanwijzingen dat overadvisering niet altijd negatief hoeft uit te pakken. Voor sommige leerlingen is het een extra uitdaging geweest om hun ambities waar te maken (Hustinx, 2002). Recente longitudinale analyses laten zien dat de overadvisering van allochtone leerlingen substantieel is verminderd (Claassen & Mulder, 2003; Tesser & Iedema, 2001). Het bovenstaande leidt tot de volgende probleemstelling:

Welke adviezen voor voortgezet onderwijs worden er in groep 8 van het basisonderwijs gegeven en welke relatie bestaat er met de verschillende competenties van leerlingen en achtergrondkenmerken van leerlingen en scholen?

Methode

Gebruik wordt gemaakt van gegevens van de vijfde meting van het PRIMA-cohortonderzoek uit 2002/03 (Driessen, Van Langen & Vierke, 2004). De informatie is afkomstig van leerlingen, ouders, groepsleerkrachten en directies. Centrale variabelen zijn advies, taal-, reken- en leesprestaties, gedrags- en houdingskenmerken, milieu, etniciteit en geslacht leerling; daarnaast ook sociaal-etnische en cognitieve classesamenstelling, richting van de school en urbanisatiegraad. Er worden twee vormen van analyses onderscheiden, descriptieve analyses en multilevel-analyses. In totaal worden gegevens gebruikt van 7883 leerlingen in 519 klassen.

Resultaten

Gemiddeld genomen krijgen de leerlingen een advies vmbo-tl. Er zijn daarbij geen verschillen naar sekse; wel zijn er grote verschillen naar sociaal milieu. De verschillen die te maken hebben met de etnische herkomst van de kinderen lijken wat geringer dan die met ouderlijke opleiding. Dit neemt niet weg dat kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst fors lager scoren op het advies en de cognitieve competenties dan autochtone kinderen, vooral wat betreft de taalprestaties.

Via multilevel-analyses is specifiek ingegaan op enkele varianten van overadvisering. Allereerst overadvisering naar etnische herkomst. Hoewel allochtone leerlingen, en dan met name Marokkaanse, Turkse en Surinaamse/Antilliaanse, lagere adviezen krijgen dan autochtone leerlingen, blijkt dat wanneer rekening wordt gehouden met de prestaties van de leerlingen deze verschillen nagenoeg geheel verdwijnen. Vergelijkbare analyses als met etniciteit zijn ook verricht met gemeentetype en cognitief niveau van de klas. Wat betreft gemeentetype bleek dat

in de grotere gemeenten gemiddeld wat lagere adviezen worden gegeven, maar dat dit komt door de lagere schoolprestaties van leerlingen in deze gemeenten. Wat betreft het cognitieve niveau van de klas kwam naar voren dat in klassen met een hoog niveau gemiddeld ook een hoger advies wordt gegeven, maar dat dit op het conto kan worden geschreven van de hogere schoolprestaties van leerlingen in deze klassen. Na correctie voor prestaties is er in klassen met een hoog cognitief niveau eerder sprake van een onderadvisering; leerlingen in die klassen worden dus strenger beoordeeld.

Cognitieve voorbereiding in groep 8: een kwestie van ongelijkheid?

Div 8/3/76 sy

Deze bijdrage heeft betrekking op de cognitieve voorbereiding op het voortgezet onderwijs in groep 8 en de vraag in hoeverre deze afhankelijk is van de sociaal-etnische samenstelling van de klas. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 'voorbereiding in brede zin' en 'voorbereiding in specifieke zin'.

In brede zin worden kinderen gedurende de hele basisschoolperiode door voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. Ze bouwen immers in die periode alle kennis en vaardigheden op die hen moeten toerusten voor die volgende fase. Hoe hoger het niveau dat de basisschool daarbij uiteindelijk weet te behalen, hoe groter het 'onderwijskapitaal' waarmee de leerlingen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Het onderwijs in groep 8 is van deze brede voorbereiding de eindfase, waardoor het aanbod niet alleen in inhoud maar ook in vorm kan verschillen van dat van eerdere leerjaren.

Daarnaast is er de meer specifieke cognitieve voorbereiding in groep 8. In hoeverre bereiden leerkrachten hun leerlingen voor op de andere werkwijze in het voortgezet onderwijs? En maken zij daarbij een onderscheid tussen leerlingen naar het onderwijsniveau waar de leerlingen heen gaan, is er sprake van 'streaming' bij deze voorbereiding? En is er in het leerstofaanbod zelf sprake van 'streaming'? In groep 8 tekenen zich duidelijk verschillen in einddoelen af, betekent dat ook dat de leerstof voor de leerlingen verschilt, afhankelijk is van het verwachte onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs?

Zowel bij de voorbereiding in brede zin als bij de voorbereiding in meer specifieke zin bestaat er mogelijk een relatie tussen het onderwijs in groep 8 en de sociaal-etnische samenstelling van de klas. Onderzoek laat zien dat naarmate het aandeel leerlingen uit achterstandsgroepen op een school hoger is, leerlingen (met vergelijkbare kenmerken) lager presteren, met name op taalgebied (o.a. Driessen e.a., 2003). Een mogelijke oorzaak hiervan is dat scholen geneigd zijn hun algemene niveau aan te passen aan het dominante leerlingpubliek. Scholen richten zich, aldus deze hypothese, met de inhoud en/of de omvang van het curriculum op het gemiddelde niveau van hun leerlingen, wat kan leiden tot een verschillend streefniveau op scholen. Een dergelijke niveauverlaging kan het gevolg zijn van lagere leerkrachtverwachtingen op deze scholen, maar ook van de reële omstandigheid dat er niet voldoende tijd is of gecreëerd kan worden om ook met zwakkere leerlingen, of leerlingen met een lager beginniveau, het volledige curriculum te doorlopen.

Niet duidelijk is hoe dit tot uiting komt in het aanbod in groep 8. Redenerend vanuit bestrijding van onderwijsachterstanden is het denkbaar dat leerkrachten op scholen met veel

leerlingen uit achterstandsgroepen, er in groep 8 een extra schepje bovenop doen. Geredeneerd vanuit de hypothese van differentieel aanbod naar sociale achtergrond, kan het omgekeerde het geval zijn. Complicerend bij deze relatie is dat een adequate voorbereiding op het voortgezet onderwijs mede afhangt van het type onderwijs waarop de voorbereiding betrekking heeft, en dus met de (verwachte) vervolgadvisen. Hoewel de relatie tussen milieu en de hoogte van de adviezen sterk zal zijn, vallen deze twee gegevens zeker niet samen. Scholen zullen ook verschillen in de mate waarin deze twee gegevens samenvallen en de voorbereiding in groep 8 kan daarbij een rol spelen.

Aan de orde komen in deze bijdrage de volgende onderzoeksvragen:

- In welke opzichten verschilt het aanbod in groep 8 van dat van andere leerjaren?
- Op welke wijze bereiden leerkrachten van groep 8 hun leerlingen voor op een andere werkwijze en andere vakinhoud in het voortgezet onderwijs? Is deze voorbereiding mede gerelateerd aan verschillende v.o.-niveaus?
- Is er in groep 8 sprake van differentieel aanbod bij taal en rekenen gerelateerd aan verschillende v.o.-niveaus?
- In hoeverre zijn de antwoorden op de vorige drie vragen afhankelijk van de sociaal-etnische samenstelling van de klas, de 'adviezsamenstelling' en het gemiddelde prestatieniveau?

Methode

Gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de vijfde meting van het PRIMA-cohortonderzoek uit 2002/03. De informatie is afkomstig uit de vragenlijsten voor de groepsleerkrachten. Voor de beschrijving van het onderwijsaanbod in groep 8 en de vergelijking met de lagere leerjaren wordt gebruik gemaakt van de referentiesteekproef. Met behulp van variantie-analyse wordt nagegaan in hoeverre het onderwijsaanbod (voorbereiding in brede zin) in groep 8 (n=422) verschilt van dat in groep 4 (n=505) en groep 6 (n=480). Ook voor de beschrijving van de specifieke voorbereiding in groep 8 en het differentieel aanbod wordt gebruik gemaakt van de referentiesteekproef (n=422).

Voor de samenhang met de sociaal-etnische samenstelling van de klas, wordt gebruik gemaakt van de hele steekproef (groep 8, n=646). Met behulp van regressie-analyse wordt de samenhang bekeken tussen de voorbereiding in brede en in specifieke zin enerzijds en de sociaal-etnische samenstelling van de klas anderzijds. Als predictoren gelden: 1) het gemiddelde opleidingsniveau van de ouders; 2) het percentage allochtone leerlingen; 3) de gemiddelde taalscore; 4) de gemiddelde rekenscore; 5) het gemiddeld advies van de klas.

Resultaten

In vergelijking met lagere leerjaren valt op dat niet alleen de inhoud van het aanbod in groep 8 iets anders is (meer aandacht voor zaakvakken en studievaardigheden, meer huiswerk), maar in bepaalde mate ook de vorm. Leerkrachten van groep 8 zijn iets minder gericht op het onderwijs aan de groep als geheel en iets meer op verschillen tussen leerlingen. Dat komt tot uiting in de minder klassikale instructie, de grotere mate van differentiatie, het vaker stellen van adaptieve doelen en het ruimere gebruik van diagnostische toetsen.

Differentiatie houdt ook in een enigszins verschillend aanbod voor taal en rekenen voor de drie onderscheiden v.o.-niveaus: vwo/havo; vmbo-t en vmbo-overig. Daarbij krijgen de toekomstige vmbo-t leerlingen de meeste leerstof aangeboden. Zij krijgen veelal zowel de moeilijk opdrachten die de havo/vwo-leerlingen krijgen (en de overige vmbo-leerlingen niet).

als de meer eenvoudige opdrachten die de overige vmbo-leerlingen krijgen (en de vwo/havo-leerlingen niet). De overlap in aanbod voor de drie niveaus is echter groot.

Op veel scholen blijkt op velerlei manieren aandacht te worden besteed aan de voorbereiding op de andere werkwijze. Daarbij maken leerkrachten in het algemeen geen onderscheid naar toekomstig niveau. Slechts in enkele klassen krijgen de havo/vwo-leerlingen meer aandacht (bv. meer huiswerk en meer aandacht voor zelfstandig studeren). Nog minder vaak komt het voor dat vmbo-leerlingen extra aandacht krijgen (een enkele keer bij het leren plannen).

Het onderzoek toont voorts voor verschillende aspecten een lichte, maar significante samenhang tussen het onderwijsaanbod en de sociaal-etnische samenstelling van de klas. Deze samenhang wijst echter niet zozeer op het aanpassen van het aanbod aan leerkrachtverwachtingen, maar eerder op een extra inzet om achterstanden in te halen. Ondanks deze extra inzet ligt in groep 8 het aanbod (zowel bij taal als bij rekenen) in klassen met een hoog gemiddeld (ouder)opleidingsniveau iets hoger ligt dan in klassen met een laag gemiddeld (ouder)opleidingsniveau. Dit effect is klein en beperkt zich tot het aanbod voor leerlingen met een toekomstig vwo/havo-niveau.

Effecten van schoolkeuzeondersteuning bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs

Div 8/3/76 sy

Al decennia lang is er binnen het onderwijs zorg over de afname in prestaties en motivatie van leerlingen voor school na de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het gaat om een fenomeen dat zich in diverse landen voordoet. Zo vonden Peetsma e.a. (in press) de afname in motivatie en prestaties in een internationaal vergelijkend onderzoek in alle vier de onderzochte landen (Nederland, Tsjechië, Duitsland en Zwitserland). Niet in alle landen wordt er van school veranderd of vindt een schoolverandering op hetzelfde moment plaats. Het blijkt dat er een grotere afname in motivatie en prestaties is wanneer er van school wordt veranderd dan wanneer dit niet het geval is en ook naarmate de overgang op een jongere leeftijd plaatsvindt (Blyth e.a., 1983). In Nederland vormen het basis- en voortgezet onderwijs in hoge mate gescheiden systemen en kunnen we de overgang tussen beide dus relatief groot noemen.

De afname in motivatie en prestaties heeft, met name binnen de internationale psychologische literatuur, geleid tot veel aandacht voor hoe leerlingen de overgang van het basis- naar voortgezet onderwijs beleven. Sinds eind jaren tachtig is er veel aandacht voor de schoolcontext bij de verklaring voor de afname in motivatie: de verklaring wordt gezocht in het niet goed bij elkaar passen van de schoolomgeving en de behoeften van leerlingen (Eccles & Midgley, 1989; Midgley e.a., 1989; Wigfield e.a., 1991; Roeser e.a., 2000). Daarbij gaat het dan onder meer om de betrokkenheid van leerkrachten, de mate waarin de nadruk op competitie ligt, de mate van geboden zelfstandigheid en de geboden mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het curriculum.

Basisscholen kunnen leerlingen ondersteunen bij de overstap van het basis- naar voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door een goede informatie-uitwisseling met scholen voor voortgezet onderwijs, maar ook door de kinderen te helpen bij het maken van een keuze voor een specifieke school (welke school past bij welk kind). In Nederland heeft dit in onderzoek niet veel aandacht gekregen, echter in het onderwijsveld is er altijd wel veel aandacht voor geweest, bijvoorbeeld

via specifieke projecten, netwerken waarin afspraken worden gemaakt over gegevensuitwisseling en toelatingsprocedures, individuele scholen die vaste relaties onderhouden met elkaar. Het doel van dergelijke activiteiten en contacten is de leerling en zijn/haar ouders goed begeleiden naar een passende schoolkeuze en via gegevensuitwisseling met het voortgezet onderwijs, zowel over prestaties als over sociaal-emotionele ontwikkeling, ervoor zorgen dat leerlingen in het voortgezet onderwijs de begeleiding en het onderwijsaanbod krijgen die passen bij hun behoeften (Ledoux e.a., 2002). Het effect daarvan zou moeten zijn dat leerlingen minder vaak een verkeerde schoolkeuze maken en minder vaak uitvallen of afstromen in (de beginjaren van) het voortgezet onderwijs.

Het voorgaande leidt tot de volgende onderzoeksvragen:

1. Leiden activiteiten die basisscholen ondernemen met betrekking tot keuzeondersteuning en voorlichting bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en contacten tussen het primair en voortgezet onderwijs tot
 - meer tevredenheid bij ouders en kinderen over het advies?
 - een meer bewuste schoolkeuze bij ouders en kinderen?
2. Hebben de ondersteunings- en voorlichtingsactiviteiten en de contacten met het voortgezet onderwijs een effect op het onderwijssucces van de leerlingen in de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs?

Methode

Gebruik wordt gemaakt van gegevens van de vijfde meting van het PRIMA-cohortonderzoek uit 2002/03 (Driessen, Van Langen & Vierke, 2004). In deze meting zijn aanvullende gegevens beschikbaar over wat het basisonderwijs doet aan keuzeondersteuning en voorlichting bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en over contacten met het voortgezet onderwijs. Aan deze vijfde PRIMA-meting namen ruim 14000 groep 8-leerlingen deel. We maken gebruik van gegevens verzameld bij deze leerlingen, hun leerkrachten (642) en directies (525).

Voor het onderzoeken van effecten van de inspanningen van basisscholen met betrekking tot de overgang naar het voortgezet onderwijs op de loopbanen van kinderen in het voortgezet onderwijs maken we gebruik van het meest recente PRIMA-v.o.-bestand (Claassen & Mulder, 2004).

Na eerst enkele beschrijvende gegevens worden (logistische) multilevel regressie-analyses uitgevoerd.

Resultaten

De resultaten wijzen erop dat basisscholen gemiddeld met name aandacht besteden aan de niveaukeuze en veel minder aan de keuze voor een specifieke v.o.-school. Meer systematische ondersteuning bij de keuze van een concrete v.o.-school hangt samen met een hogere kans dat het advies wordt opgevolgd en meer activiteiten bij leerlingen om tot een keuze te komen. Dezelfde samenhangen werden gevonden voor voorlichting aan ouders over het voortgezet onderwijs.

Effecten van advies en bezochte basisschool op het vierde jaar voortgezet onderwijs

Div 8/3/76 sy

In dit symposium staat de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs centraal. Deze overgang is cruciaal voor de verdere onderwijsloopbaan van leerlingen en daarmee ook van grote invloed op hun verdere levensloop. Kernbegrip bij de overgang is het advies voor voortgezet onderwijs, dat basisscholen aan de leerlingen meegeven. Het belang van het advies voor de verdere loopbaan is in veel onderzoek aangetoond (bv. Tesser, 1986; Mulder, 1993b; Tesser & Ledema, 2001) en recentelijk nog door Luyten (2004). In deze bijdrage laten we, op basis van meer recente gegevens dan Luyten, nogmaals de voorspellende waarde van het schooladvies zien voor het succes in het voortgezet onderwijs en gaan we nader in op de vraag of het er voor dat succes nog toe doet op welke basisschool de leerling heeft gezeten.

We zullen hiervoor gebruik maken van gegevens uit het PRIMA-v.o.-onderzoek, waarbij de helft van de PRIMA-leerlingen, die in schooljaar 1996/97 in groep 8 van de basisschool zaten, gevolgd zijn tot in hun vierde jaar in het voortgezet onderwijs, d.w.z. tot in schooljaar 2000/01 (Hulsen & Uerz, 2002). Door gebruik te maken van dit databestand krijgen we de mogelijkheden om de effecten van advies en basisschool op een wat langere loopbaan in het voortgezet onderwijs na te gaan.

De vraagstelling voor dit paper valt in twee delen uiteen:

1. Allereerst willen we nagaan welke effecten het advies heeft op de onderwijspositie die de leerlingen in het vierde jaar van het voortgezet onderwijs bereiken hebben. Natuurlijk hangt die positie ook samen met de (cognitieve) capaciteiten van leerlingen en mogelijk met hun sociale en etnische achtergrond. We zullen daarom ook het effect van advies nagaan na controle voor zulke leerlingkenmerken.

2. Naast deze vraag naar de individuele determinanten van de loopbaan in het voortgezet onderwijs willen we ook nagaan of het er hierbij toe doet op welke basisschool de leerling heeft gezeten.

In deze bijdrage zullen we nagaan of kenmerken van 'effectief achterstandsonderwijs' (Tesser & Ledema, 2001) in de basisschool samenhangen met de onderwijspositie in het vierde jaar voortgezet onderwijs. Naast deze kenmerken zal ook de sociaal-etnische samenstelling van de school in de analyses worden betrokken. Bovendien zullen we nog onderzoeken of er verschillen tussen basisscholen zijn in (de sterkte van) het effect van advies op de positie in het vierde jaar in het voortgezet onderwijs, na controle voor andere leerlingkenmerken.

Methode

De gebruikte dataset omvat gegevens van 4332 leerlingen uit 342 groepen 8 van het basisonderwijs. Van deze leerlingen zijn taal- en rekenprestaties bekend, hun advies voor voortgezet onderwijs en hun positie in het vierde jaar voortgezet onderwijs (uitgedrukt in de leerjarenladder; Bosker, 1990; Luyten, 2004). Voor de herkomst van de leerlingen maken we gebruik van de indeling in doelgroepen van het Onderwijsachterstandenbeleid (leerlinggewichten), nader onderscheiden naar verschillende etnische groepen en in 'echte' en 'onechte' 1.25-leerlingen.

Bij de leerkrachten van de groepen 8 van het basisonderwijs zijn gegevens verzameld over de manier van onderwijs geven (Overmaat & Ledoux, 1998), terwijl er ook gegevens beschikbaar

zijn over de sociaal-etnische samenstelling van de school.

Met behulp van multi-level analyses wordt eerst het effect van advies op de onderwijspositie in het vierde jaar nader onderzocht. Daarna wordt nagegaan of kenmerken van de basisscholen nog een verdere verklaring voor verschillen in die onderwijspositie kunnen geven.

Resultaten

De eerste onderzoeksvraag was die naar de voorspellende kracht over een wat langere termijn van het advies voor voortgezet onderwijs. Uit de analyses komt naar voren dat dit advies een krachtige voorspeller is van de onderwijspositie, die leerlingen in het vierde jaar voortgezet onderwijs hebben weten te bereiken. Ruim 60% van de verschillen tussen leerlingen in het vierde jaar kunnen voorspeld worden uit het advies dat ze aan het eind van de basisschool hebben gekregen.

Het advies is ook een duidelijk betere voorspeller dan de prestatiescores in de vorm van taal- en rekenoetsen en dan de achtergrondkenmerken van de leerlingen. Deze beide groepen variabelen weten de verklaringskracht van het advies slecht iets te verhogen. Daarmee vinden we opnieuw een bevestiging van de belangrijke rol die het advies (en de daarop veelal gebaseerde keuze voor voortgezet onderwijs) speelt bij de verdere onderwijsloopbaan; en natuurlijk bij de daar weer sterk door bepaalde latere maatschappelijke kansen.

De tweede vraag was of er een relatie is tussen de basisschool die leerlingen bezocht hebben en hun bereikte onderwijspositie in het vierde jaar van het voortgezet onderwijs. We kunnen uit de analyses concluderen dat er inderdaad wel systematische variatie tussen de basisscholen in die onderwijspositie is: bijna 14% van de variantie is op schoolniveau. Tegelijk blijkt dat deze variatie tussen scholen vooral is toe te schrijven aan de herkomst van de leerlingen en hun prestatieniveau (inclusief advies) in groep 8. Deze individuele variabelen verklaren bijna 90% van de schoolverschillen in onderwijspositie.

Kenmerken van het onderwijs op de basisscholen ('kenmerken van effectief achterstandsonderwijs') blijken geen verdere verklaring te kunnen geven voor de resterende schoolverschillen. Geen van de onderzochte kenmerken had een significant effect op de onderwijspositie in het vierde jaar, bovenop de (individuele) effecten van advies, prestaties en achtergrondkenmerken.

Een andere mogelijke verklaring van de resterende systematische schoolverschillen wordt wel gevonden in de leerlingcompositie van de school. Leerlingen afkomstig van scholen met veel 1.90 leerlingen behalen, ook na controle voor hun individuele herkomst en hun prestatieniveau en advies, iets lagere onderwijsposities in de vierde jaar van het voortgezet onderwijs. Het effect is echter maar bescheiden, met een effectgrootte die onder de 0.20 ligt.

Referenties

- Blyth, D., Simmons, R., & Cariton-Ford, S. (1983). The adjustment of early adolescents to school transition. *Journal of Early Adolescence*, 3, 105-120.
- Bosker, R. (1990). *Extra kansen dankzij de school? Het differentieel effect van schoolkenmerken op loopbanen in het voortgezet onderwijs voor lager versus hoger milieu leerlingen en jongens versus meisjes*. Nijmegen: ITS.
- Claassen, A., & Mulder, L. (2003). *Leerlingen na de overstap. Een vergelijking van vier cohorten leerlingen na de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs met nadruk op de positie van doelgroepeleringen van het onderwijsachterstandenbeleid*.

- Nijmegen: ITS.
- Claassen, A., & Mulder, L. (2004). *In het tweede jaar voortgezet onderwijs. Een vergelijking van leerlingen vóór en na de invoering van het vmbo met nadruk op cognitieve en sociale competenties*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1991). Discrepanties tussen toetsresultaten en doorstroomniveau. Positieve discriminatie bij de overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs? *Pedagogische Studiën*, 68, 27-35.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Vierke, H. (2004). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Vijfde meting 2002-2003*. Nijmegen: ITS.
- Dronkers, J., Erp, M. van, Robijns, M., & Roeleveld, J. (1998). Krijgen leerlingen in de grote steden en met name in Amsterdam te hoge adviezen? *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 23, 17-30.
- Eccles, J.S., & Midgley, C. (1989). Stage-environment fit: Developmentally appropriate classrooms for young adolescents. In C. Ames & R. Ames (Eds.), *Research on motivation in education: Goals and cognitions* (pp. 139-186). New York: Academic Press.
- Hulsen, M., & Uerz, D. (2002). *Onderwijsachterstanden in het voortgezet onderwijs. Deel 4: De onderwijspositie en de eindexamenresultaten van cohort 96-8 in het vierde jaar*. Nijmegen: ITS.
- Hustinx, P. (2002). School careers of pupils of ethnic minority background after the transition to secondary education: Is the ethnic factor always negative? *Educational Research and Evaluation*, 8, 169-195.
- Jungbluth, P. (2003). *De ongelijke basisschool*. Nijmegen: ITS.
- Koeslag, M., & Dronkers, J. (1994). Overadvisering en de schoolloopbanen van migrantenleerlingen en autochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 19, 240-258.
- Ledoux, G., Voncken, E., Oud, W., Keesom, J., & Roede, E. (2002). *Netwerken als verbeterinstrument? Een inventarisatie van de mogelijke inzet van netwerken ter verbetering van de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Ledoux, G., & Overmaat, M. (2002). *Op zoek naar succes (2001). Een onderzoek naar basisscholen die meer en minder succesvol zijn voor autochtone en allochtone leerlingen uit achterstandsgroepen*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Luyten, H. (2004). Succes in het voortgezet onderwijs: Capaciteiten, inzet of achtergrond? *Pedagogische Studiën*, 81, 151-166.
- Luyten, H., & Bosker, R. (2004). Hoe meritocratisch zijn schooladviezen? *Pedagogische Studiën*, 81, 89-103.
- Meijnen, W. (2003). Onderwijsachterstanden: een historische schets. In W. Meijnen (Ed.), *Onderwijsachterstanden in basisscholen* (pp. 9-29). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
- Midgley, C., Feldlaufer, H., & Eccles, J.S. (1989). Student/teacher relations and attitudes toward mathematics before and after the transition to junior high school. *Child Development*, 60, 981-992.
- Mulder, L. (1993a). Secondary school recommendations in relation to student and school characteristics. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 18, 111-119.
- Mulder, L. (1993b). De invloed van het advies op de schoolloopbaan van de OVB-

- doelgroep leerlingen in het voortgezet onderwijs. *Pedagogische Studiën*, 70, 242-25.
- Mulder, L. (1996). *Meer voorrang, minder achterstand? Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst?* Nijmegen: ITS.
- Overmaat, M., & Ledoux, G. (1998). *School- en klaskenmerken basisonderwijs. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Tweede meting 1996-1997*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Peetsma, T., Hascher, T., Veen, I. van der, & Roede, E. (in press). Relations between adolescents' self-evaluations, time perspectives, motivation for school and their achievement in different countries and at different ages. *European Journal of Psychology of Education*.
- Roeser, R., Eccles, J., & Sameroff, A. (2000). School as a context of early adolescents' academic and social-emotional development: A summary of research findings. *Elementary School Journal*, 100, 443-471.
- Tesser, P. (1986). *Sociale herkomst en schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs*. Nijmegen: ITS.
- Tesser, P., & Iedema, J. (2001). *Rapportage minderheden 2001. Vorderingen op school*. Den Haag: SCP.
- Tesser, P., Praag, C. van, Dugteren, F. van, Herweijer, L., & Wouden, H. van der (1995). *Rapportage minderheden 1995, concentratie en segregatie*. Rijswijk: SCP.
- Veen, I. van der, Meijden, A. van der, & Ledoux, G. (2004). *School- en klaskenmerken basisonderwijs. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Vijfde meting 2002-2003*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Wigfield, A., Eccles, J., Mac Iver, D., & Reuman, D. (1991). Transitions during early adolescence: Changes in children's domain-specific self-perceptions and general self-esteem across the transition to junior high school. *Developmental Psychology*, 27, 552-565.

Op zoek naar best practices: opbrengsten van Amsterdamse Voorscholen

Div 8/4/63 pa

auteurs: J. Roeleveld, A. Veen - SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam
contactadres: j.roeleveld@uva.nl

Vanaf het begin van de jaren negentig is de aandacht voor het jonge kind in Nederland snel gegroeid. Sinds medio 2000 heeft deze aandacht een structureel karakter gekregen in de Regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De bedoeling is om via deze Regeling de implementatie van VVE te stimuleren. In dit kader worden in Nederland een groot aantal voorscholen gerealiseerd. Voorscholen zijn samenwerkingsverbanden tussen peuterspeelzalen en basisscholen, die een gezamenlijk pedagogisch programma uitvoeren. Het doel van de voorscholen is om door middel van gerichte stimulering in de voor- en vroegschoolse periode de startconditie van de kinderen uit achterstandsgroepen bij intrede in het basisonderwijs te verbeteren. De gemeente Amsterdam heeft een onderzoek laten uitvoeren naar factoren die verantwoordelijk zijn voor